

5113

Atella 25 Giugno 1878

Caro Marcellini

Rimetto a Lei le Bozze di Stampa pervenute
 ne oggi tard, pregandola di passarle al
 Sig. Segretario Generale. E Le rimetto a Lei
 perché non si veda che le pervenute non
 s'è punto che a Lei; profittando della
 cortesia del Cav. Mancini.

Trattandosi d'un argomento molto del cato,
 raccomandando la comparazione delle riviste
 Bozze; e mi si è stato detto di fare più
 chiaro che ho potuto, le mie comparazioni
 a queste pagine.

Nel § 1^o dove dice = legge 2, al regno 9 va'
 mepe il 4^o quarto, al regno I, il secondo,
 al regno II il terzo; al regno III il brano del
 discorso del Ministro dell'Interno regnato
 in Lapis rosso a C. 1375 del Nuovo conto
 ufficiale che Le rimetto, rammentando che
 visivamente che non lo ripreso e mi lo
 rimando un per uno a completare la mia
 collezione.

Nel Luglio 10 al regno I^{ua}
 riportate il bronzo del disum del
 Mestro regnato col lapis bleu
 a C. 1381; ed al seguito il bronzo
 regnato col lapis rosso alle
 stufe pag. 1381 ed alla
 seguente.
 Salute l'Anno 1777, e mi rinda
 l'uff. Ubaldo Luigi